

Секція: Менеджмент	
УДК 005.8:005.7:004	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-15
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Використання Agile технологій з метою удосконалення системи управління змінами

Шкільняк Михайло

доктор економічних наук, професор,
Західноукраїнський національний університет
Тернопіль, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-5230-6317>

Тимків Остап

аспірант кафедри менеджменту публічного управління та персоналу
Західноукраїнський національний університет
Тернопіль, Україна
e-mail: ostaptymkiv@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3894-7653>

Анотація. Метою статті є обґрунтування теоретико-прикладних засад використання Agile-технологій у системі управління змінами, систематизація їх інструментального забезпечення та розробка алгоритму впровадження Agile-підходу в діяльність організації. Методологічну основу дослідження становлять методи теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, структурно-логічного моделювання і кейс-аналізу, що дозволило систематизувати сучасні підходи до використання Agile у процесах організаційних трансформацій, а також розробити алгоритм його практичного впровадження в практику організації. У результаті дослідження систематизовано інструменти Agile-технологій у системі управління змінами та визначено їх функціональну роль у підвищенні ефективності управлінських процесів. Доведено, що Scrum-спринти забезпечують декомпозицію змін на короткі ітерації, Kanban - прозорість процесів і виявлення вузьких місць, Retrospective - формування механізму організаційного навчання, Product Backlog - пріоритизацію змін, а Minimum Viable Change - зниження ризику управлінських помилок. Встановлено, що ефективність Agile досягається через інтегроване застосування інструментів, а не їх ізольоване використання. На основі узагальнення гіпотетичних сценаріїв застосування Agile-технологій у різних сферах організаційних змін визначено їх контекстну ефективність: у цифровій трансформації через скорочення циклу розробки, у реформуванні структури через децентралізацію рішень, у процесному управлінні через візуалізацію операцій, у сфері інновацій через тестування змін у малому масштабі. Обґрунтовано, що Agile дозволяє зменшити часові лаги між управлінським рішенням і його реалізацією та знизити ризики невдалих трансформацій. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання запропонованого алгоритму та систематизованого інструментарію Agile для підвищення адаптивності організацій, скорочення тривалості реалізації змін та підвищення ефективності управлінських рішень в умовах нестабільного середовища.

Ключові слова: управління змінами, організаційні трансформації, адаптивне управління, цифрова трансформація, гнучкі підходи, управлінські рішення.

Using Agile technologies to improve the change management system**Shkilnyak Mykhailo**

Doctor of Economics, Professor,
Western Ukrainian National University
Ternopil, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-5230-6317>

Tymkiv Ostop

Postgraduate Student, Department of Public Administration and Personnel Management
Western Ukrainian National University
Ternopil, Ukraine
e-mail: ostaptymkiv@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3894-7653>

Abstract. The purpose of the article is to substantiate the theoretical and applied principles of using Agile technologies in the change management system, systematize their instrumental support and develop an algorithm for implementing the Agile approach in the organization's activities. The methodological basis of the study is the methods of theoretical generalization, comparative analysis, structural-logical modeling and case analysis, which allowed to systematize modern approaches to using Agile in the processes of organizational transformations, as well as develop an algorithm for its practical implementation in the practice of the organization. As a result of the study, the tools of Agile technologies in the change management system were systematized and their functional role in increasing the efficiency of management processes was determined. It is proven that Scrum sprints provide decomposition of changes into short iterations, Kanban - transparency of processes and identification of bottlenecks, Retrospective - formation of an organizational learning mechanism, Product Backlog - prioritization of changes, and Minimum Viable Change - reduction of the risk of management errors. It was established that the effectiveness of Agile is achieved through the integrated use of tools, and not their isolated use. Based on the generalization of hypothetical scenarios for the application of Agile technologies in various areas of organizational change, their contextual effectiveness was determined: in digital transformation through shortening the development cycle, in structural reform through decentralization of decisions, in process management through visualization of operations, in the field of innovation through testing changes on a small scale. It was substantiated that Agile allows to reduce the time lag between a management decision and its implementation and reduce the risks of unsuccessful transformations. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using the proposed algorithm and systematized Agile tools to increase the adaptability of organizations, reduce the duration of change implementation and increase the effectiveness of management decisions in an unstable environment.

Keywords: change management, organizational transformation, adaptive management, digital transformation, agile approaches, management solutions.

Вступ

Актуальність проблеми. У сучасній економіці управління змінами перестало бути епізодичним управлінським інструментом і трансформувалося у постійний процес адаптації організацій до технологічних, ринкових та інституційних трансформацій. Діджиталізація бізнес-процесів, розвиток платформеної економіки, швидке поширення інновацій і зростання конкуренції змушують підприємства змінювати управлінські практики значно швидше, ніж це було характерно для традиційних організаційних моделей. У таких умовах система управління змінами перестає виконувати виключно функцію підтримки стратегічних трансформацій і перетворюється на центральний елемент організаційної адаптивності.

Водночас практика управління демонструє, що реалізація змін залишається складним процесом навіть для великих організацій із розвинутою управлінською структурою. Значна частина трансформаційних проєктів не досягає запланованих результатів або реалізується із суттєвими відхиленнями від первинних очікувань. За результатами глобального дослідження Boston Consulting Group, лише близько 30 % програм організаційної трансформації досягають запланованої цінності і забезпечують стійкі результати, тоді як більшість ініціатив змін або створюють лише частковий ефект, або не призводять до довгострокових організаційних змін [1].

Причини таких труднощів значною мірою пов'язані з обмеженнями традиційних моделей управління змінами, що сформувалися в умовах відносно стабільного середовища. Класичні підходи до управління трансформаціями орієнтуються на послідовну реалізацію змін, чітке планування етапів і централізоване управління процесом трансформації. У сучасних умовах високої турбулентності такі моделі часто виявляються недостатньо гнучкими, оскільки передбачають відносно лінійну логіку реалізації змін, тоді як організаційне середовище характеризується постійними зворотними зв'язками та необхідністю оперативної корекції управлінських рішень. У зв'язку з цим значну увагу дослідників і практиків управління привертають Agile-технології, які спочатку сформувалися в сфері розробки програмного забезпечення, але згодом почали активно застосовуватися в управлінні організаційними трансформаціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасних наукових джерел за тематикою використання Agile-технологій у системі управління змінами дозволяє виявити кілька ключових дослідницьких ліній. Передусім, у роботі A. Putta, Ö. Uludağ, M. Paasivaara, Sh.-L. Hong досліджувалося впровадження фреймворку SAFe як інструменту масштабування Agile у великих організаціях. Автори на основі емпіричного опитування встановили, що ключові вигоди Agile пов'язані з покращенням координації між командами і підвищенням прозорості процесів, однак водночас зафіксовано значні труднощі, зокрема перевантаження управлінських структур та складність синхронізації рішень між рівнями організації [2]. Це важливо для нашого дослідження, оскільки підтверджує: масштабування Agile не є автоматичним і потребує системної перебудови управління змінами.

У більш новому дослідженні R. Riedl, Ch. Oettl, F. J. Stangl, A. R. Hevner акцент зміщено з організаційного рівня на індивідуальний. Автори доводять, що Agile-процеси знижують рівень стресу розробників через кращий баланс між зусиллями і винагородою, що безпосередньо впливає на задоволеність працівників роботою [3]. Для теми управління змінами це означає, що Agile впливає не лише на процеси, а і на поведінкові аспекти трансформацій, зокрема на зниження опору змінам.

Українські дослідження формують інший, більш прикладний вектор аналізу. Так, у роботі В. Г. Воронкова, В. О. Нікітенко, Г. М. Васильчук Agile розглядається як елемент форсайт-орієнтованого розвитку цифрової економіки, де його значення полягає у здатності забезпечувати випереджальне реагування на зміни середовища [4]. У свою чергу, дослідження С. Ядухи, А. Дурача і В. Семенченко акцентує увагу на інтеграції Agile з інформаційними технологіями в управлінні проєктами підприємств, підкреслюючи роль цифрових інструментів у підвищенні ефективності управлінських процесів [5].

Подібну логіку продовжують Н. Ковальчук і К. Комарова, які розглядають Agile як механізм трансформації командної взаємодії. Їх результати свідчать, що ключовий ефект Agile полягає у зміні характеру комунікації - від ієрархічної до горизонтальної, що безпосередньо впливає на швидкість управлінських рішень [6].

Окрему дослідницьку нішу займають роботи, що поєднують Agile із сучасними технологічними трендами. Зокрема, В. Шевченко доводить, що синергія Agile і low-code технологій підвищує адаптивність підприємств у кризових умовах, оскільки дозволяє скоротити час розробки управлінських рішень [7]. Автори О. Псарьов і Є. Дружинін розглядають Agile як каталізатор впровадження інформаційних систем, акцентуючи на його ролі у зменшенні невизначеності під час цифрових трансформацій [8].

Водночас фундаментальне значення для розуміння масштабування Agile має робота D. K. Rigby, J. Sutherland, A. Noble, у якій підкреслюється, що Agile є ефективним лише за умови поєднання гнучких і традиційних управлінських підходів, а його масштабування потребує чіткого визначення меж застосування (Harvard Business Review [9]). Це прямо корелює з нашою ідеєю алгоритмічного впровадження.

Виділення невирішеної частини проблеми. Таким чином, незважаючи на велику кількість досліджень, більшість робіт не пропонують цілісного механізму впровадження Agile у систему управління змінами, обмежуючись аналізом окремих практик або кейсів. Саме ця прогалина і обґрунтовує доцільність розробки алгоритму впровадження, запропонованого у даному дослідженні, який дозволяє поєднати інструментальний, організаційний і стратегічний рівні трансформації.

Метою статті є розробка й обґрунтування алгоритму впровадження Agile-технологій у систему управління змінами організації, що забезпечує підвищення її адаптивності, скорочення тривалості реалізації трансформацій і зниження ризиків управлінських рішень.

Наукова новизна. Уперше обґрунтовано алгоритм впровадження Agile-технологій у систему управління змінами організації, який базується на послідовному переході від діагностики управлінських обмежень до інституціоналізації гнучких практик та їх інтеграції у стратегічне управління, що дозволяє забезпечити керований характер трансформацій.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання запропонованого алгоритму впровадження Agile-технологій у діяльності підприємств для удосконалення системи управління змінами в умовах невизначеності. Розроблені у статті підходи дозволяють керівникам підприємств і менеджерам середньої ланки застосовувати Agile-інструменти не розгалужено, а як цілісну систему, що забезпечує узгодженість між стратегічними цілями й операційною діяльністю.

Методологія

Методи дослідження. У дослідженні використано поєднання загальнонаукових і спеціальних методів. Застосовано метод теоретичного узагальнення для систематизації підходів до управління змінами та Agile-технологій; метод порівняльного аналізу для зіставлення традиційних і гнучких моделей управління; метод структурно-логічного моделювання при розробці алгоритму впровадження Agile у систему управління змінами; а також метод кейс-аналізу для інтерпретації практичних сценаріїв застосування Agile-інструментів.

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження становили наукові праці зарубіжних і вітчизняних авторів з питань Agile-менеджменту та управління змінами, зокрема публікації у міжнародних журналах і конференціях (XP, Business & Information Systems Engineering, Harvard Business Review), а також аналітичні звіти міжнародних організацій (Boston Consulting Group). Використано емпіричні результати досліджень щодо ефективності Agile-підходів та їх впливу на організаційні процеси.

Інструменти аналізу. У дослідженні застосовано інструменти якісного аналізу, зокрема контент-аналіз наукових джерел для виявлення ключових тенденцій розвитку Agile-підходу, а також структурування управлінських інструментів і практик у вигляді аналітичних таблиць і алгоритмічної моделі.

Обмеження дослідження. Обмеження дослідження пов'язані з переважно концептуальним характером запропонованого підходу, що не передбачає проведення кількісної емпіричної перевірки ефективності алгоритму. Крім того, результати можуть залежати від галузевої специфіки підприємств та рівня зрілості їх управлінських систем, що обмежує універсальність практичного застосування запропонованої моделі без адаптації до конкретних організаційних умов.

Результати

Agile - це підхід до організації роботи, який орієнтується на поступове впровадження змін через невеликі, керовані етапи. Замість реалізації великих завдань «за один раз» процес розбивається на

короткі цикли, у межах яких команда отримує проміжний результат, аналізує його та за потреби коригує подальші дії.

В таблиці 1 систематизовано інструменти Agile-технологій у системі удосконалення управління змінами.

Таблиця 1

Інструменти Agile-технологій у системі удосконалення управління змінами

Agile-інструмент	Сутність інструменту	Механізм застосування в управлінні змінами	Управлінський ефект
Scrum-спринти	Короткі цикли роботи команди (2–4 тижні), спрямовані на досягнення конкретного результату	Реалізація змін поділяється на короткі етапи, кожен з яких завершується оцінкою результатів	Зменшення ризику помилкових рішень та швидке коригування стратегії змін
Kanban-дошка	Візуалізація робочих процесів через систему статусів завдань	Дозволяє відстежувати прогрес змін, виявляти «вузькі місця» в реалізації трансформацій	Підвищення прозорості управління змінами
Daily Stand-up	Короткі щоденні зустрічі команди	Координація дій учасників процесу змін та оперативне вирішення проблем	Прискорення комунікації та ухвалення рішень
Retrospective	Регулярний аналіз результатів роботи команди	Після кожного етапу змін аналізуються помилки та визначаються можливості удосконалення процесу	Формування культури організаційного навчання
Product Backlog	Перелік завдань та ініціатив змін	Пріоритизація змін залежно від стратегічних цілей організації	Раціональне використання ресурсів
Minimum Viable Change	Мінімальний масштаб змін, достатній для перевірки гіпотези	Замість масштабної реформи спочатку впроваджується обмежений експеримент	Зниження ризику масштабних управлінських помилок
Iterative Planning	Ітеративне планування трансформацій	План змін постійно уточнюється відповідно до нових даних	Підвищення гнучкості управління
Agile Teams	Кросфункціональні команди	Формування автономних груп, які мають повноваження реалізовувати зміни	Скорочення бюрократичних процедур
Feedback loops	Система постійного зворотного зв'язку	Оцінка результатів змін через регулярний аналіз даних та реакцію користувачів	Підвищення якості управлінських рішень
Agile metrics	Метрики ефективності Agile-процесів	Використання показників швидкості виконання завдань, якості та результативності змін	Підвищення об'єктивності оцінки результатів

Джерело: систематизовано на основі [2;3;5;7]

Наведена інформація в таблиці 1 демонструє не перелік інструментів Agile, а їх чітку функціональну прив'язку до конкретних управлінських проблем у процесі змін. Кожен інструмент виконує окрему роль у трансформації системи управління. Зокрема, Scrum-спринти переводять реалізацію змін із довготривалого і малокерованого процесу в серію коротких циклів, що дозволяє виявляти помилки не на фінальному етапі, а одразу після кожної ітерації. Kanban-дошка фактично

замінює «приховані» процеси на візуалізовані, що дає можливість не лише бачити прогрес, а і точно ідентифікувати етапи, де виникають затримки. Daily Stand-up скорочує часові втрати на координацію, оскільки проблеми фіксуються і вирішуються щоденно, а не накопичуються.

Retrospective виконує функцію вбудованого механізму аналізу помилок, завдяки чому зміни не повторюють однакові управлінські прорахунки. Product Backlog дозволяє уникнути розпорошення ресурсів, оскільки всі ініціативи ранжуються відповідно до їх стратегічної значущості. Minimum Viable Change змінює підхід до впровадження змін від масштабних і ризикованих рішень до локальних експериментів, що дозволяє перевірити ефективність змін до їх повного запуску.

Таким чином, у таблиці 1 показано, що Agile-технології забезпечують не загальне «підвищення гнучкості», а конкретні управлінські ефекти: скорочення часу реакції, підвищення прозорості процесів, зниження вартості помилки та підвищення обґрунтованості управлінських рішень.

Цікаво також звернути увагу на практичні моменти. Для цього в таблиці 2 наведено гіпотетичні сценарії застосування Agile-технологій у системі управління змінами організацій.

Таблиця 2

Гіпотетичні сценарії застосування Agile-технологій у системі управління змінами організацій

Сфера організаційних змін	Тип управлінської проблеми	Agile-інструмент	Механізм застосування	Очікуваний результат
Цифрова трансформація підприємства	Тривалий цикл розробки нових продуктів	Scrum-спринти	Створення коротких циклів розробки цифрових сервісів	Скорочення часу впровадження інновацій
Реформування організаційної структури	Повільне ухвалення управлінських рішень	Agile Teams	Формування автономних кросфункціональних команд	Підвищення швидкості управлінських процесів
Оптимізація бізнес-процесів	Низька прозорість операційних процесів	Kanban	Візуалізація всіх етапів виконання завдань	Виявлення неефективних процесів
Управління інноваційними проектами	Високий ризик невдалих інновацій	Minimum Viable Change	Тестування інновацій через невеликі експерименти	Зниження ризику фінансових втрат
Впровадження нових управлінських практик	Опір персоналу організаційним змінам	Retrospective	Регулярне обговорення результатів і проблем змін	Підвищення залученості персоналу
Підвищення ефективності комунікації	Інформаційні бар'єри між підрозділами	Daily Stand-up	Щоденні короткі координаційні зустрічі	Скорочення часу передачі інформації
Управління стратегічними ініціативами	Нечіткі пріоритети розвитку	Product Backlog	Пріоритизація стратегічних завдань	Концентрація ресурсів на ключових цілях
Моніторинг реалізації змін	Складність оцінки результатів трансформацій	Agile metrics	Використання метрик швидкості та ефективності змін	Підвищення точності управлінського контролю

Джерело: складено на основі аналізу [2;3;8-10]

Положення, систематизовані в таблиці 2, демонструють, що Agile-інструменти можуть застосовуватися у різних типах організаційних трансформацій, однак їх реальна ефективність проявляється лише тоді, коли вони інтегруються у конкретні управлінські процеси.

Для ілюстрації можливостей такого застосування доцільно розглянути кілька гіпотетичних сценаріїв використання Agile-практик у діяльності організацій.

Наприклад, у випадку цифрової трансформації середнього виробничого підприємства може виникнути ситуація, коли створення нового онлайн-сервісу для клієнтів затягується через складну процедуру погодження технічних рішень між IT-відділом, маркетингом і керівництвом. У такому випадку застосування Scrum-спринтів дозволяє розділити процес розробки на короткі двотижневі цикли, у межах яких команда створює окремі функціональні елементи сервісу. Після завершення кожного циклу проводиться тестування результатів і коригування наступного етапу роботи. Завдяки такому підходу підприємство може отримати робочу версію продукту значно швидше, ніж у разі реалізації традиційної моделі розробки, коли продукт створюється повністю перед його тестуванням.

Інший сценарій може стосуватися реформування організаційної структури компанії, що стикається з повільним прийняттям управлінських рішень. У такій ситуації створення Agile-команд дозволяє об'єднати фахівців різних підрозділів у невеликі автономні групи, які отримують право самостійно вирішувати операційні питання у межах визначених завдань. Наприклад, команда може відповідати за розвиток окремого напрямку продукту або клієнтського сервісу. Це дає змогу скоротити кількість управлінських рівнів, через які проходить рішення, і прискорити реалізацію змін.

Подібний підхід може бути використаний і під час оптимізації бізнес-процесів. Якщо підприємство не має чіткого уявлення про реальний стан виконання завдань у різних підрозділах, Kanban-дошка дозволяє візуалізувати весь робочий процес. Наприклад, у сервісній компанії всі заявки клієнтів можуть відображатися на електронній Kanban-панелі, де кожна заявка переміщується між етапами виконання. Така система дозволяє керівництву швидко виявити перевантажені етапи процесу або затримки в роботі, що створює можливість оперативного коригування управлінських рішень.

Ще один можливий сценарій стосується управління інноваційними проектами. Часто організації витрачають значні ресурси на впровадження нових технологій, які зрештою не приносять очікуваного результату. У цьому випадку принцип Minimum Viable Change дозволяє протестувати нове рішення у невеликому масштабі. Наприклад, компанія може впровадити нову цифрову систему управління клієнтами лише в одному регіональному підрозділі. Якщо результати експерименту виявляться позитивними, система поступово масштабуватиметься на всю організацію. Цей підхід суттєво зменшує фінансові ризики і дозволяє приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Таким чином, наведені сценарії демонструють, що Agile-інструменти можуть застосовуватися не лише у сфері розробки програмного забезпечення, де вони виникли історично, а й у ширшому контексті управління організаційними змінами.

Саме тому наступним кроком доцільно структурувати процес впровадження у вигляді алгоритму, який відображає не лише етапність дій, а й причинно-наслідкові зв'язки між управлінськими рішеннями (рис. 1).

Рис. 1 - Алгоритм впровадження Agile-технологій у систему управління змінами організації

Джерело: розробка авторів

Кожен етап алгоритму виконує окрему функцію, і його пропуск або формальне проходження суттєво знижує результативність трансформації.

На етапі *діагностики системи управління* відбувається не просто опис поточного стану організації, а виявлення реальних обмежень: де саме виникають затримки в ухваленні рішень, які рівні управління створюють надлишкову координацію, де відсутній зворотний зв'язок. Важливо, щоб ця діагностика була не декларативною, а базувалася на фактичних показниках: тривалості процесів, кількості погоджень, рівні дублювання функцій. Без цього Agile впроваджується «всліпу» і не вирішує системних проблем.

Етап *формування цільової логіки Agile-управління* визначає, як саме Agile буде інтегрований у конкретну організацію. Тут ключовим є уникнення типового помилкового підходу - копіювання чужих моделей (наприклад, Spotify чи Scrum у чистому вигляді) без адаптації.

Пілотне впровадження є критичною точкою алгоритму, оскільки саме тут перевіряється життєздатність обраної моделі. Важливо, щоб пілот не був формальним проектом, а стосувався реального бізнес-процесу або зміни з відчутним результатом.

Етап *зворотного зв'язку і корекції* забезпечує адаптивність алгоритму. Його значення часто недооцінюється, але саме тут формується здатність організації навчатися. Важливо не лише збирати дані, а інтерпретувати їх: чому певні рішення не працюють, які бар'єри залишаються, чи не відтворюється стара ієрархія в нових формах.

На етапі *інституціоналізації практик* відбувається закріплення змін у структурі організації. Це означає не просто формалізацію нових процесів, а зміну правил взаємодії: перерозподіл відповідальності, перегляд системи оцінки результатів, адаптацію ролей керівників. Якщо цей етап пропущений, організація повертається до попередньої моделі після завершення пілоту.

Інтеграція у стратегічне управління завершує алгоритм і переводить Agile із рівня інструменту на рівень управлінської логіки. Тут Agile починає впливати не лише на операційні процеси, а й на формування стратегічних рішень, їх перегляд і адаптацію. Фактично організація переходить від разових змін до постійного процесу трансформації.

Таким чином, алгоритм відображає не просто послідовність дій, а механізм переходу від жорсткої моделі управління до адаптивної.

Обговорення

Інтерпретація результатів. Результати дослідження дозволяють інтерпретувати Agile як механізм зниження управлінської невизначеності через декомпозицію складних трансформацій на серію контрольованих ітерацій. На відміну від традиційних підходів, де зміни реалізуються як масштабні проєкти з високим рівнем ризику, Agile переводить управління у площину постійної перевірки гіпотез, що прямо відображено у використанні принципу Minimum Viable Change.

Застосування Agile-інструментів, систематизованих у табл. 1, показало, що їх функціональна роль полягає у перерозподілі управлінських функцій: планування стає гнучким (Iterative Planning), контроль - вбудованим у процес (Kanban, Agile metrics), а координація - децентралізованою (Agile Teams, Daily Stand-up). Це змінює саму природу управління змінами: замість лінійного процесу формується адаптивна система, здатна реагувати на нові дані в реальному часі.

Гіпотетичні сценарії, наведені після табл. 2, дозволили конкретизувати ці положення. Наприклад, у випадку цифрової трансформації впровадження Scrum-спринтів не лише скорочує час розробки, а й змінює логіку прийняття рішень від прогнозної до експериментальної. Аналогічно, використання Retrospective у процесах організаційних змін знижує рівень опору персоналу не через адміністративний тиск, а через залучення до аналізу результатів.

Порівняння з іншими дослідженнями. Отримані результати частково узгоджуються з дослідженнями D. K. Rigby, J. Sutherland та A. Noble [9], які обґрунтовували ефективність масштабування Agile за умови його поєднання з традиційними управлінськими підходами. Проте, на відміну від їх роботи, у даному дослідженні деталізовано саме механізм переходу до такого поєднання через алгоритм впровадження. Порівняно з результатами A. Putta та співавторів [2], де акцент зроблено на труднощах масштабування Agile (зокрема координаційних), у нашому дослідженні ці проблеми розглядаються як наслідок відсутності інституціоналізації практик, а не як об'єктивне обмеження Agile-підходу. Дослідження R. Riedl і співавторів [3], що зосереджене на впливі Agile на задоволеність працівників, доповнюється у нашій роботі через пояснення механізму цього ефекту, тобто через зміну структури взаємодії та розподілу відповідальності у командах.

Українські дослідження (В. Воронкова [4], Н. Ковальчук [6], В. Шевченко [7]) підтверджують адаптивний потенціал Agile, однак переважно залишаються на рівні опису переваг. У нашій статті зроблено крок далі - конкретизовано інструменти, сценарії застосування та алгоритм впровадження, що дозволяє перейти від декларативного до операційного рівня аналізу.

Наукова новизна (розгорнуто). Уперше розроблено алгоритм впровадження Agile-технологій, який структуровано як послідовність взаємопов'язаних етапів: від діагностики управлінських обмежень до інтеграції Agile у стратегічне управління. Особливістю запропонованого підходу є акцент на інституціоналізації практик як ключовій умові їх довгострокової ефективності. Удосконалено класифікацію Agile-інструментів (табл. 1) через їх прив'язку до конкретних управлінських ефектів, що дозволяє перейти від опису інструментів до оцінки їх функціональної ролі у системі управління змінами. Подальшого розвитку набуло обґрунтування контекстного застосування Agile (табл. 2), де показано, що ефективність інструментів визначається типом управлінської проблеми, а не універсальністю підходу.

Практичне значення (розгорнуто). Практичне значення дослідження полягає у можливості безпосереднього використання розроблених підходів у діяльності підприємств, що здійснюють трансформаційні зміни. На відміну від загальних рекомендацій, запропонований інструментарій дозволяє чітко визначити, які саме Agile-практики доцільно застосовувати залежно від типу управлінської проблеми.

Висновки

У статті доведено, що традиційні підходи до управління змінами в умовах динамічного середовища не забезпечують необхідної швидкості адаптації, що обґрунтовує доцільність використання Agile-технологій як інструменту переходу до гнучкої моделі управління.

Систематизація Agile-інструментів дозволила встановити їх конкретну функціональну роль у системі управління змінами. Зокрема, Scrum-спринти забезпечують декомпозицію змін на короткі

етапи, Kanban - прозорість процесів і виявлення вузьких місць, Retrospective - формування механізму організаційного навчання, Product Backlog - пріоритизацію ініціатив, Minimum Viable Change - зниження ризику управлінських помилок, а Agile Teams - скорочення часу прийняття рішень через децентралізацію. Доведено, що ефект досягається через їх інтегроване застосування.

На основі аналізу сценаріїв (табл. 2) встановлено контекстну залежність ефективності Agile: у цифровій трансформації ключову роль відіграють Scrum-спринти, у зміні організаційної структури — Agile-команди, у підвищенні прозорості процесів - Kanban, у зниженні інноваційних ризиків — Minimum Viable Change, а при опорі персоналу - Retrospective.

Розроблений алгоритм впровадження Agile включає етапи діагностики, формування цільової логіки, пілотного впровадження, зворотного зв'язку, інституціоналізації та інтеграції у стратегічне управління. Встановлено, що ключовими для результативності є саме етапи корекції та закріплення практик, які забезпечують перехід від експериментального використання Agile до стійкої управлінської системи.

Список використаних джерел

1. Boston Consulting Group. Flipping the Odds of Digital Transformation Success. 2020. URL: <https://www.bcg.com/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation>
2. Putta A., Uludağ Ö., Paasivaara M., Hong Sh.-L. benefits and challenges of adopting safe - an empirical survey. *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. 22nd International Conference on Agile Software Development, XP 2021, Proceedings*, pp. 172-187, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78098-2_11
3. Riedl R., Oettl Ch., Stangl F. J., Hevner A. R. How an agile software process increases developers' job satisfaction: a stress perspective based on the effort-reward-imbalance model. *Business & Information Systems Engineering*. 2025. 67:83–107. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-024-00919-x>
4. Воронкова В. Г., Нікітенко В. О., Васильчук Г. М. Agile-філософія як чинник форсайту цифрової економіки. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2022. (3):109–117. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.3-19>
5. Ядуха С., Дурач А., Семенченко В., Яблонський Т. Управління проектною діяльністю підприємства на засадах agile-менеджменту та сучасних інформаційних технологій. *Development Service Industry Management*. 2023. (4):95–100. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4\(15\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4(15))
6. Ковальчук Н., Комарова К. Гнучкі підходи в управлінні командами. *Економіка та суспільство*. 2023. (47). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-20>
7. Шевченко В. Синергія agile-підходу та low-code технологій як чинник підвищення адаптивності підприємств до кризових умов. *Development Service Industry Management*. 2025. (2):142–148. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2025-10\(17\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2025-10(17))
8. Псарьов О., Дружинін Є. Agile-фреймворк як каталізатор ефективного впровадження систем управління інформацією. *Інформаційні технології та суспільство*. 2024. (4):108–114. DOI: <https://doi.org/10.32689/maup.it.2024.4.17>
9. Rigby D. K., Sutherland J., Noble A. Agile at scale. *Harvard Business Review*. 2018. 96(3):88–96. URL: <https://hbr.org/2018/05/agile-at-scale>
10. Шашкова Н., Фадеева І., Казакова Т. Управління проектами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2021. № 28. С. 166–172. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/402>

References

1. Boston Consulting Group. (2020). Flipping the odds of digital transformation success. Retrieved from: <https://www.bcg.com/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation>

2. Putta, A., Uludağ, Ö., Paasivaara, M., & Hong, Sh.-L. (2021). Benefits and challenges of adopting SAFe – an empirical survey. *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. XP 2021. Lecture Notes in Business Information Processing*, 404, 172–187. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78098-2_11
3. Riedl, R., Oettl, Ch., Stangl, F. J., & Hevner, A. R. (2025). How an agile software process increases developers' job satisfaction: A stress perspective based on the effort-reward-imbalance model. *Business & Information Systems Engineering*, 67, 83–107. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00919-x>
4. Voronkova, V. H., Nikitenko, V. O., & Vasylchuk, H. M. (2022). Agile-filosofia yak chynnyk forsaitu tsyfrovoi ekonomiky [Agile philosophy as a factor of foresight of the digital economy]. *Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka – Digital economy and economic security*, (3), 109–117. <https://doi.org/10.32782/dees.3-19>
5. Yadukha, S., Durach, A., Semenchenko, V., & Yablonskyi, T. (2023). Upravlinnia proiektnoiu diialnistiu pidpriemstva na zasadakh agile-menedzhmentu ta suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii [Project management of enterprise activities based on agile management and modern information technologies]. *Development Service Industry Management*, (4), 95–100. [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4\(15\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4(15))
6. Kovalchuk, N., & Komarova, K. (2023). Hnuchki pidkhody v upravlinni komandamy [Flexible approaches in team management]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, (47). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-20>
7. Shevchenko, V. (2025). Synerhiia agile-pidkhodu ta low-code tekhnolohii yak chynnyk pidvyshchennia adaptyvnosti pidpriemstv do kryzovykh umov [Synergy of agile approach and low-code technologies as a factor of increasing enterprise adaptability in crisis conditions]. *Development Service Industry Management*, (2), 142–148. [https://doi.org/10.31891/dsim-2025-10\(17\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2025-10(17))
8. Psarov, O., & Druzhynin, Ye. (2024). Agile-freimvork yak katalizator efektyvnoho vprovadzhennia system upravlinnia informatsiieiu [Agile framework as a catalyst for effective implementation of information management systems]. *Informatsiini tekhnolohii ta suspilstvo – Information technologies and society*, (4), 108–114. <https://doi.org/10.32689/maup.it.2024.4.17>
9. Rigby, D. K., Sutherland, J., & Noble, A. (2018). Agile at scale. *Harvard Business Review*, 96(3), 88–96. Retrieved from: <https://hbr.org/2018/05/agile-at-scale>
10. Shashkova, N., Fadiieva, I., & Kazakova, T. (2021). Upravlinnia proiektamy v IT sferi: zastosuvannia hnuchkykh metodolohii [Project management in the IT sphere: application of agile methodologies]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava – Scientific notes of Lviv University of Business and Law*, 28, 166–172. Retrieved from: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/402>